

जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी 'आपल्या सभोवतालचे जग' शिक्षणाची भूमिका : एक अभ्यास

संशोधक

श्री.दत्तात्रय शिवाजी उगले

क.ब.चौ. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

मार्गदर्शक

प्रा.डॉ. अर्चना पुंडलिकराव भोसले

प्राचार्य,

ओमसाई कॉलेज एज्युकेशन शिरसोली, जळगाव

सारांश:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये आंतरविद्याशाखीय अध्ययन अध्यापनाचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. त्या अंतर्गत प्राथमिक स्तरावर 'आपल्या सभोवतालचे जग' हा विषय विद्यार्थी केंद्रस्थानी ठेवून कृतीयुक्त शिक्षणातून अधिक रंजकतेने सक्रियपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत कसा पोहचवता येईल याबद्दल स्पष्ट केले आहे. त्यांतर्गत संशोधकाने जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शिक्षणातून आपल्या सभोवतालच्या जगाची ओळख यांचा संकल्पनात्मक व विश्लेषणात्मक अभ्यास करून जागतिक आव्हाने, पर्यावरणीय आव्हाने, आपल्या सभोवतालचे जग आणि जागतिक आव्हाने यांचा संबंध आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजना यावर शोधनिबंधातून प्रकाश टाकला आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

महत्त्वाचे शब्द: जागतिक आव्हाने, आपल्या सभोवतालचे जग

प्रस्तावना:

एकविसावे शतक हे तंत्रज्ञानाचे आणि प्रगतीचे आहे. एकविसाव्या शतकात मानवाने विविध क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. मात्र, त्याच बरोबर या माहिती तंत्रज्ञानाच्या आणि औद्योगिकीकरणाच्या युगात जागतिक स्तरावर पर्यावरणीय आव्हाने, आंतरराष्ट्रीय संबंध, दहशतवाद, गरिबी, युद्ध, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक स्थिरता यासारखे अनेक आव्हाने आहेत. या आव्हानांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी मोठे संकट निर्माण झाले आहे.

त्याचप्रमाणे एकविसाव्या शतकात आपल्या भारत देशालाही अनेक आव्हानांचा आणि समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोकसंख्या वाढ, बेरोजगारी, गरिबी, पर्यावरण समस्या, पाणी व आरोग्य समस्या, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता. एकविसाव्या शतकात लोकसंख्या वाढीमुळे सुशिक्षित बेरोजगारीच्या राक्षसाने थैमान घातले आहे. या समस्येमुळे गरिबी, घरांचा प्रश्न, अन्नधान्याचा उपलब्धतेचा प्रश्न, कुपोषण, सार्वजनिक आरोग्य, बेशिस्त, भ्रष्टाचार, अराजकता, पर्यावरणाचा न्हास, दहशतवाद यासारख्या समस्या उत्पन्न होत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आर्थिक, सामाजिक आव्हाने अधिक गडद झालेली आहे. प्रचंड लोकसंख्या वाढीमुळे अशा प्रकारची अनेक आव्हाने आपल्या देशासमोर निर्माण झाली आहेत. लोकसंख्या भरमसाठ वाढल्याने जंगले तोडली, त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले आहे. त्याचप्रमाणे जल, वायू आणि भू प्रदूषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे. परिणामी जमिनीवरील आणि समुद्रातील सजीव धोक्यात आले आहे. पर्यावरणाचे असंतुलनामुळे वातावरणात उष्मा वाढला,

पावसाचे चक्र बदलले, जलस्रोत आटले, मोठ्या प्रमाणावर माणसाकडून पाण्याचा दुरुपयोग केला जात आहे. भारतातील सर्वच धरणातील पाणी संपण्याच्या अवस्थेत येऊन पोहोचले असून वाढती महागाई, वीज टंचाईचे संकट आणि पिण्याच्या पाण्याच्या आव्हान देशासमोर उभे राहिले आहे. पर्यावरण प्रदूषणाचा परिणाम अत्यंत हानिकारक आहे. आज अनेक असाध्य रोग आहेत, जे दूषित पाणी, दूषित हवा किंवा दूषित वायूच्या प्रभावामुळे घातक बनले आहे.

आपल्या भारतामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सुरु आहे. या अंतर्गत जागतिक स्तरावर विविध क्षेत्रांमध्ये होणार्या आमूलाग्र बदलांचा विचार करता नवनवीन आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मनुष्यबळ हे सर्वात महत्त्वपूर्ण संसाधन आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. जर राष्ट्रातील नागरिक सक्षम असतील तर ते राष्ट्रासमोरील आव्हानांचे रूपांतर संधीमध्ये करू शकतील. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील शिफारशीप्रमाणे, पर्यावरणाबद्दल संवेदनशीलता विकसित करणे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करणे हा पूर्वतयारी स्तरावर आणि शालेय शिक्षणात मध्यवर्ती विषय असणार आहे. पूर्वतयारी स्तरावर आपल्या सभोवतालचे जग या शालेय विषयाच्या अभ्यासाद्वारे आंतरविद्याशाखीय पद्धतीने भौतिक जगाचे, परिसराचे आणि पर्यावरणाचे आकलन होते. आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या अभ्यासातून निसर्गाशी एकरूप राहणे, पर्यावरणाबद्दल संवेदनशीलता आणि कृतज्ञता, पर्यावरण साक्षरता त्याचबरोबर पर्यावरण संवर्धनाची गरज याविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता वृद्धिंगत करते.

गरज व महत्त्व:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये आंतरविद्याशाखीय अध्ययन अध्यापनाचे महत्त्व, पर्यावरणीय आणि हवामानातील बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या या दोन बाबींवर विशेष भर दिला आहे. आंतरविद्याशाखीय अभ्यासांतर्गत प्राथमिक स्तरावर आपल्या सभोवतालचे जग (World Around Us) हा विषय विद्यार्थ्यांना त्यांचा स्थानिक परिसर, निसर्ग, समाज व संस्कृती यांचा एकत्रित कृतीयुक्त अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करतो. तसेच या विषयातील विविध आव्हानात्मक कृती विद्यार्थ्यांना सर्जनशील व चिकित्सक विचार, निर्णयक्षमता, भावनिक समायोजन, ताणतणावाचे व्यवस्थापन करण्यास आणि नवनिर्मितीस चालना देण्यास प्रोत्साहन देतील. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात प्राथमिक स्तरावर आपल्या सभोवतालचे जग आणि कृतीयुक्त शिक्षण यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शिक्षण हे केवळ अभ्यासक्रम-पाठ्यक्रम यापुरते मर्यादित नसून, आपल्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेले एक व्यापक अनुभवाचे क्षेत्र असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या सभोवतालचे जग हा एक अत्यंत विस्तृत आणि रंजक विषय आहे. आपल्या सभोवतालचे जग हे आपल्याला विविध गोष्टी शिकण्यासाठी समृद्ध असा मंच आहे. आपल्या आजूबाजूला, परिसरात दिसणारी प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक घटना, प्रत्येक बदल या सगळ्यांचा समावेश आपल्या सभोवतालच्या जगात होतो. यातूनच आपल्याला नवनवीन गोष्टी शिकता येतात, अनुभव मिळवता येतात आणि त्यातूनच जीवनाला अर्थ प्राप्त करता येतो. आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या शिक्षणातून विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षण, कृतीयुक्त अनुभव, चिकित्सक वृत्ती, तार्किक विचार, सर्जनशीलता या क्षमतांचा विकास होतो त्यातून नवनिर्मिती ही अत्युच्च क्षमता वाढीस लागते. जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या क्षमता महत्त्वाच्या आहेत.

मानव हा पर्यावरणाचाच एक कुशाग्र घटक आहे. मात्र पर्यावरणाच्या प्रत्येक घटकात मानवी हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. म्हणून पर्यावरणीय समस्या, आपत्ती आणि आव्हानांचे शास्त्रीय पद्धतीने अध्ययन व त्यावर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी आपल्या सभोवतालच्या जगाचे शिक्षण महत्त्वपूर्ण बनले आहे.

कार्यात्मक व्याख्या :

आपल्या सभोवतालचे जग : ‘आपल्या सभोवतालचे जग’ ही प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातील एक

अत्यंत महत्त्वाची नाविण्यपूर्ण संकल्पना आहे. ही संकल्पना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आजूबाजूच्या वातावरणाशी जोडण्यास, नैसर्गिक व सामाजिक घटनांचे आकलन करण्यास आणि ते ज्या जगात राहतात त्या जगाबद्दल जबाबदारीची भावना विकसित करण्यास मदत करते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या परिसर, निसर्ग, समाज आणि संस्कृती ह्या घटकांच्या आकलन होण्यास मदत करते.

जागतिक आव्हाने :

आजच्या युगात जगासमोर असलेल्या विविध पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक समस्या यांना जागतिक आव्हाने असे संबोधले जाते.

गृहितके:

१. आपल्या सभोवतालचे जग ही संकल्पना आंतरशाखीय दृष्टिकोनावर आधारित आहे.
२. एकविसाव्या शतकात मानवाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
३. आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या अभ्यासातून समस्यांची, आव्हानांची जाणीव निर्माण होते.
४. जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्या सभोवतालचे जगाचे शिक्षण परिणामकारक आहे.

उद्दिष्टे:

१. जागतिक आव्हानांतर्गत 'पर्यावरणीय आव्हान' ही संकल्पना समजून घेणे.
२. आपल्या सभोवतालचे जग आणि जागतिक आव्हाने यांचा संबंध स्पष्ट करणे.
३. आपल्या सभोवतालचे जग या विषयाच्या शिक्षणाच्या अनुषंगाने जागतिक आव्हानांवर उपाययोजना सुचविणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी सविस्तर विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा उपयोग केला आहे. प्रस्तुत शोधनिबंध हा गुणात्मक स्वरूपाचा असल्याने तो दुय्यम स्रोतांवर आधारित आहे. त्यामुळे करून विविध संदर्भग्रंथ, मासिके, वर्तमानपत्रे, नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित शोधनिबंध, नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित लेख, विविध संकेतस्थळे याद्वारे संकलित माहितीच्या आधारे शोध निबंधाच्या अभ्यासाची मांडणी करण्यात आली आहे.

उद्दिष्टानुसार विश्लेषण :

१) जागतिक आव्हानांतर्गत पर्यावरणीय आव्हान:

जागतिक आव्हाने ही जगभरातील संपूर्ण मानव जातीसाठी चिंतेचा विषय आहे. जागतिक आव्हानांमध्ये सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या आणि पर्यावरण समस्यांचा समावेश होतो. जागतिक आव्हानांमध्ये युद्ध, महामारी, महागाई, जैवतंत्रज्ञानाचा धोका, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर, लोकसंख्येचा विस्फोट, दहशतवाद यांचा समावेश होतो. त्यातील पर्यावरणीय समस्या ही मानवासह सर्व सजीव सृष्टीला विनाशाच्या गर्तेत खेचणारी आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय समस्या आणि आव्हानांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणीय आव्हान :

पर्यावरणीय आव्हान म्हणजे नैसर्गिक पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या समस्या. या समस्यांमुळे शाश्वत विकासासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. जागतिक तापमानवाढ, वायू आणि जल प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, ओझोन थराचा न्हास, हवामान बदल, वाळवंटीकरण, जंगलतोड, ताज्या पाण्याचा न्हास, समुद्राच्या पाण्याची वाढती पातळी काही पर्यावरणीय आव्हानांची उदाहरणे आहेत.

कार्यात्मक व्याख्या :

आपल्या सभोवतालचे जग : 'आपल्या सभोवतालचे जग' ही प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातील एक

अत्यंत महत्त्वाची नाविण्यपूर्ण संकल्पना आहे. ही संकल्पना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आजूबाजूच्या वातावरणाशी जोडण्यास, नैसर्गिक व सामाजिक घटनांचे आकलन करण्यास आणि ते ज्या जगात राहतात त्या जगाबद्दल जबाबदारीची भावना विकसित करण्यास मदत करते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या परिसर, निसर्ग, समाज आणि संस्कृती ह्या घटकांच्या आकलन होण्यास मदत करते.

जागतिक आव्हाने :

आजच्या युगात जगासमोर असलेल्या विविध पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक समस्या यांना जागतिक आव्हाने असे संबोधले जाते.

गृहितके:

१. आपल्या सभोवतालचे जग ही संकल्पना आंतरशाखीय दृकोनावर आधारित आहे.
२. एकविसाव्या शतकात मानवाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
३. आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या अभ्यासातून समस्यांची, आव्हानांची जाणीव निर्माण होते.
४. जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्या सभोवतालचे जगाचे शिक्षण परिणामकारक आहे.

उद्दिष्टे:

१. जागतिक आव्हानांतर्गत 'पर्यावरणीय आव्हान' ही संकल्पना समजून घेणे.
२. आपल्या सभोवतालचे जग आणि जागतिक आव्हाने यांचा संबंध स्पष्ट करणे.
३. आपल्या सभोवतालचे जग या विषयाच्या शिक्षणाच्या अनुषंगाने जागतिक आव्हानांवर उपाययोजना सुचविणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी सविस्तर विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा उपयोग केला आहे. प्रस्तुत शोधनिबंध हा गुणात्मक स्वरूपाचा असल्याने तो दुय्यम स्रोतांवर आधारित आहे. त्यामुळे करून विविध संदर्भग्रंथ, मासिके, वर्तमानपत्रे, नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित शोधनिबंध, नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित लेख, विविध संकेतस्थळे याद्वारे संकलित माहितीच्या आधारे शोध निबंधाच्या अभ्यासाची मांडणी करण्यात आली आहे.

उद्दिष्टानुसार विश्लेषण :

१) जागतिक आव्हानांतर्गत पर्यावरणीय आव्हान:

जागतिक आव्हाने ही जगभरातील संपूर्ण मानव जातीसाठी चिंतेचा विषय आहे. जागतिक आव्हानांमध्ये सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या आणि पर्यावरण समस्यांचा समावेश होतो. जागतिक आव्हानांमध्ये युद्ध, महामारी, महागाई, जैवतंत्रज्ञानाचा धोका, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर, लोकसंख्येचा विस्फोट, दहशतवाद यांचा समावेश होतो. त्यातील पर्यावरणीय समस्या ही मानवासह सर्व सजीव सृष्टीला विनाशाच्या गर्तेत खेचणारी आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय समस्या आणि आव्हानांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणीय आव्हान :

पर्यावरणीय आव्हान म्हणजे नैसर्गिक पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या समस्या. या समस्यांमुळे शाश्वत विकासासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. जागतिक तापमानवाढ, वायू आणि जल प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, ओझोन थराचा न्हास, हवामान बदल, वाळवंटीकरण, जंगलतोड, ताज्या पाण्याचा न्हास, समुद्राच्या पाण्याची वाढती पातळी काही पर्यावरणीय आव्हानांची उदाहरणे आहेत.

आपल्या सभोवतालच्या जगातील आव्हाने :

प्रत्येक आव्हाने समस्या या स्थानिक पातळीपासून सुरू होत असतात. त्यानंतर त्यांचे विस्तृत रूपांतर होत असते.

त्यामुळे आपल्या सभोवतालच्या जगातून विद्यार्थ्यांमध्ये स्थानिक परिसर, निसर्ग, समाज, संस्कृती यांचे बारकाईने निरीक्षण करून त्यामधील असलेल्या समस्या या शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याचे कौशल्य, क्षमता विकसित करणे हेच आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या अभ्यासाचे ध्येय आहे. आपल्याजवळ असलेल्या माहिती, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानामुळे जगातील लोकांच्या आणि पर्यावरणाच्या काही समस्या कशा सोडवता येतील आणि त्यांच्या क्षमता कशा वापरता येतील याचा पुनर्विचार केला पाहिजे, ज्यामुळे आपल्या सभोवतालच्या पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये, मानवी जीवन कसे चांगले घडवता येईल यावर आपण पुनर्विचार केला पाहिजे. आपल्या सभोवतालचे जगातील काही आव्हाने पुढीलप्रमाणे आहेत.

- १) **अन्नधान्य उत्पादन** : कमी पाणी, कमी जमीन असलेल्या वातावरणात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे.
- २) **अन्न सुरक्षा** : अन्न सुरक्षितपणे जतन करणे. अन्नावर प्रक्रिया करून किफायतशीर साठवणूक करणे.
- ३) **प्रदूषण** : परिसरातील जल, वायू आणि भू प्रदूषणाची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करणे.
- ४) **कचरा व्यवस्थापन** : आपल्या परिसरातील कचरा व्यवस्थापन करणे त्यावर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रक्रिया करणे.
- ५) **जल व्यवस्थापन** : स्थानिक परिसरातील जलसाठ्यांची माहिती घेणे. पाण्याची योग्य पद्धतीने साठवणूक करून पाण्याचा योग्य वापर करणे.
- ६) **पर्यावरणाचे संवर्धन**: आपल्या परिसराच्या भौगोलिक परिस्थितीचे निरीक्षण करून, माहिती जाणून घेऊन करून तेथील वृक्षांची माहिती घेणे. परिसरात वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन करणे. सभोवतालच्या परिसरात जंगल तोड थांबवणे त्यावर निर्बंध घालणे.
- ७) **जैवविविधतेचे संरक्षण**: आपल्या निसर्गातील जीव विविधतेचे संरक्षण करणे.
- ८) **स्थानिक विकासाच्या संधी**: आपल्या समाजामध्ये शांतता व एकोपा निर्माण करून स्थानिक विकासाच्या संधी विकसित करणे. समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करून उद्योगधंदे, रोजगार निर्मिती करणे.
- ९) **तंत्रज्ञानाचा वापर**: आपल्या परिसरातील आव्हानांच्या निराकरणासाठी योग्य कृत्रिम तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
- १०) **संस्कृती संवर्धन** : आपल्या सांस्कृतिक रूढी, परंपरा यांचे संरक्षण करणे आणि संस्कृती संवर्धनासाठी सतत प्रयत्न करणे.
- ११) **शांतता आणि सुरक्षितता** : आपल्या परिसराची, विभागाची शांतता आणि सुरक्षितता अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
- १२) **आपत्ती व्यवस्थापन** : नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींचे निराकरण करणे हे जगासमोरील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी स्थानिक परिसरातील बदलांचे बारकाईने निरीक्षण केल्याने आपत्ती व्यवस्थापन करता येते.
- ३) **आपल्या सभोवतालचे जग आणि जागतिक आव्हानांवर उपाययोजना** :

आपल्या सभोवतालच्या समाजाच्या अभ्यासाने स्थानिक परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करून, परिस्थिती-समस्या समजावून घेऊन, त्यावर उपलब्ध साधनस्रोताच्या सहाय्याने उपाययोजना करून त्या आव्हानांचा सामना करता येतो. याकरिता विद्यार्थ्यांना बालवयापासून बारकाईने निरीक्षण करणे, त्यानंतर त्याचे विश्लेषण करणे, त्याद्वारे तार्किक व जिज्ञासू विचार करण्याची वृत्ती विकसित करून त्यांच्यामध्ये सर्जनशीलता व नवनिर्मिती क्षमता या आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या अभ्यासाने विकसित करता येतात. आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या अभ्यासातून पुढील काही कृतींद्वारे जागतिक आव्हानांवर उपाययोजना करता येतील.

१) भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर :

भू-स्थानिक तंत्रज्ञान हे अतिशय महत्त्वाचे साधन आहे जे आपल्याला स्थानिक पातळीवरील आव्हानांचा सामना करायला मदत करते.

भू स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेत जमिनीचा स्थानिक वापर वाढवून जमिनीची उत्पादकता वाढविता येते. मातीचे परिक्षण, पाणी परिक्षण, हवामानातील बदल आणि शेतजमिनीची बदलती परिस्थिती यांचे वैशिष्ट्यीकरण करून चांगली पीक उत्पादकता निर्माण करता येते. पीकाच्या चक्रासाठी सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत माहिती संकलनासाठी, व्यवस्थापित करण्यासाठी भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो.

२) जलसंवर्धन आणि व्यवस्थापन:

आपल्या परिसरातील पर्जन्याचे प्रमाणाचा अभ्यास करणे, त्याचबरोबर परिसरातील जलाशयांची क्षमता, जलाशयांमधील पाण्याचे प्रमाण, त्यांच्यातील साठलेला गाळ यांची माहिती दरवर्षी अद्ययावत करणे. त्या आधारे जल व्यवस्थापन करणे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे प्रत्येक इमारतीला अनिवार्य करणे.

३) ऊर्जा संवर्धनाचे पर्याय :

वाढत्या लोकसंख्येनुसार ऊर्जेचा वापरही वाढला आहे, त्यासाठी ऊर्जा संवर्धनाची गरज निर्माण झाली आहे. स्थानिक परिसरातून जैव इंधन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीसाठी स्थानिक लोकांना माहिती आणि प्रशिक्षण देणे.

४) दर्जेदार आरोग्यसेवा :

आपल्या सभोवतालच्या जगामध्ये स्थानिक परिसरात दर्जेदार आरोग्यसेवा, चांगले राहणीमान निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे.

५) शांतता आणि सुरक्षितता :

आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या अभ्यासातून आपल्या सभोवतालच्या समाजाचा बारकाईने अभ्यास करून त्यांच्यात शांतता आणि सुरक्षितता निर्माण करता येते.

६) संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन:

आपल्या संस्कृती वारसा आणि परंपरेने समृद्ध झालेली आहे. आताच्या माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सांस्कृतिक विकास साधून प्रेम, शांतता, राष्ट्रीयत्वाचा संदेश देता येईल.

७) कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग:

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोगाने सभोवतालच्या जगाचा अभ्यास करून जागतिक आव्हानांवर उपाययोजना करता येते.

निष्कर्ष :

१. राष्ट्राचे दूरगामी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपल्या सभोवतालचे जग शिक्षणाचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे.
२. एकविसाव्या शतकातील विविध समस्या, आव्हाने सोडवण्यासाठी आपल्या सभोवतालचे जग ही संकल्पना जाणणे व अभ्यासणे गरजेचे आहे.
३. पर्यावरणीय आव्हानांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
४. जागतिक आव्हानांवर उपाययोजना करण्यासाठी आपल्या सभोवतालच्या जगाचा अभ्यास गरजेचा आहे.

समारोप :

आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास देखील होतो. विद्यार्थ्यांना शाश्वत भविष्यासाठी सकारात्मक योगदान देण्यास आणि जबाबदार नागरिक बनण्यास प्रोत्साहन मिळते. आपल्या सभोवतालचे जग हे विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच आपल्या वसुधेचे संरक्षक बनण्यासाठी तयार करते. पर्यावरण शिक्षणाचा आणि संवर्धनाचा पाया तयार करते. आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या अभ्यासामुळे विद्यार्थ्यांचे एकविसाव्या शतकातील क्रियात्मक कौशल्ये, समस्या सोडवण्याची क्षमता, निर्णयक्षमता, चिकित्सक वृत्ती, जिज्ञासा, शिकण्याची प्रेरणा यामध्ये निश्चितपणे वाढ होऊन ही कौशल्ये संपादित होतात. त्याचबरोबर आपल्या सभोवतालच्या जगातील आव्हानांची जाणीव निर्माण होऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी विद्यार्थी प्रयत्नशील बनतात.

संदर्भसूची :

1. भारत सरकार (२०२१), राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP-२०२०) मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
2. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे (२०२४) राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण
3. <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-challenge>
4. <https://www.un.org/en/global-issues>

GOEIJR